

УДК 343.983.5

DOI 10.5281/zenodo.19810279

Чижик А. С.

Чижик Алеся Сергеевна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, д. 29 литера Б, ул. Политехническая, вн. тер. г. муниципальный округ Академическое, Санкт-Петербург, Россия, 195251. E-mail: alesyachigzik@icloud.com.

Проблемы установления очага пожара при отсутствии видимых признаков термических поражений конструкций: аналитический подход в судебной пожарно-технической экспертизе

Аннотация. В статье рассматриваются методологические трудности установления очага пожара в условиях слабовыраженных или отсутствующих визуальных признаков термических повреждений. Исследуются современные аналитические подходы: инструментальные методы физико-химического анализа, математическое моделирование газодинамических процессов, анализ косвенных признаков горения. Обосновывается необходимость применения пятиэтапного алгоритма комплексного экспертного исследования. Выявлены особенности интерпретации результатов лабораторных исследований в ситуациях неочевидной локализации очага. Обосновывается положение о том, что успешное решение задачи требует междисциплинарного подхода и высокой квалификации экспертной группы.

Ключевые слова: очаг пожара, судебная пожарно-техническая экспертиза, термические повреждения, методология экспертизы, косвенные признаки горения, инструментальная диагностика, теплопередача.

Chizhik A. S.

Chizhik Alesya Sergeevna, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 29 B, Politechnicheskaya St., internal territory of Akademicheskoe Municipal District, St. Petersburg, Russia, 195251. E-mail: alesyachigzik@icloud.com.

Problems of fire origin determination in the absence of visible signs of thermal damage to structures: an analytical approach in forensic fire technical expertise

Abstract. This article examines the methodological challenges of identifying the source of a fire when visual signs of thermal damage are weak or absent. Modern analytical approaches are explored, including instrumental methods of physical and chemical analysis, mathematical modeling of gas-dynamic processes, and analysis of indirect signs of combustion. The need for a five-step algorithm for a comprehensive expert investigation is substantiated. The specifics of interpreting laboratory test results in situations where the source's location is unclear are identified. It is argued that successful resolution of this problem requires an interdisciplinary approach and a highly qualified expert team.

Key words: fire origin, forensic fire technical expertise, thermal damage, examination methodology, indirect signs of combustion, instrumental diagnostics, heat transfer.

Методологические вызовы идентификации очага при минимальных термических следах.

Практика расследования пожаров последних лет фиксирует устойчивый рост доли происшествий, где классические визуальные маркеры очага возгорания — глубокие прогары, зоны максимального обугливания, характерные конусообразные повреждения — либо отсутствуют, либо распределены настолько равномерно, что не позволяют однозначно локализовать место первоначального горения. По данным Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, в 2024–2025 годах до 18 % пожаров в жилом секторе и около 23 % возгораний на промышленных объектах характеризуются слабовыраженной термической картиной [1].

Причины подобной ситуации многофакторны. Во-первых, это своевременное обнаружение и тушение возгорания на ранней стадии, когда пламенное горение не успевает сформировать глубокие термические повреждения несущих конструкций. Эффективная работа систем пожарной сигнализации и быстрое реагирование служб МЧС, спасая жизни и имущество, одновременно лишают следственные органы ключевых вещественных доказательств [6, с. 995].

Во-вторых — изменение материальной среды современных зданий и сооружений. Широкое внедрение композитных материалов, полимерных отделочных покрытий, слоистых конструкций с низкой теплопроводностью приводит к тому, что процесс термодеструкции протекает иначе, чем в традиционных строениях. Полимерные материалы могут полностью выгорать без образования устойчивых зон обугливания, оставляя лишь золу и микрочастицы продуктов пиролиза [2, с. 197].

Третий фактор — умышленное сокрытие следов поджога. При использова-

нии легковоспламеняющихся жидкостей с высокой скоростью испарения картина термических повреждений может быть намеренно размыта. Как показывает практика расследования, специалисты, привлечённые к осмотру места пожара, нередко сталкиваются с намеренным противодействием установлению очага. Вода, применяемая при ликвидации пожара, способна существенно изменить картину термических повреждений, особенно если речь идёт о материалах, чувствительных к температурно-влажностным воздействиям.

Классическая методика определения очага пожара, основанная на анализе направления распространения пламени, зон максимального термического воздействия и характера повреждения конструкций, разработана преимущественно для ситуаций с явно выраженными признаками горения. При их отсутствии эксперт вынужден опираться на косвенные признаки, интерпретация которых требует существенно более высокой квалификации и часто носит вероятностный характер [10, с. 118].

Дополнительную сложность создаёт необходимость разграничения первичных термических повреждений и вторичных эффектов, связанных с распространением продуктов горения, теплопередачей через конструкции и воздействием средств пожаротушения. Эффект «вымывания» следов горючих жидкостей водой из пожарных стволов неоднократно описывался в экспертной литературе как фактор, существенно затрудняющий расследование.

Косвенные признаки и инструментальные методы диагностики очага возгорания.

Когда прямые визуальные маркеры не позволяют установить место первоначального горения, на первый план выходят косвенные признаки и инструментальные методы анализа. Одним из наиболее информативных косвенных признаков является распределение про-

дуктов горения — сажевых отложений, копоти, летучих органических соединений.

Даже при отсутствии глубоких прогаров анализ плотности и состава сажевых отложений на различных поверхностях позволяет реконструировать направление движения конвективных потоков и определить вероятную зону первоначального нагрева. Исследования показывают, что при достаточной вентиляции концентрация полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в сажевых отложениях, как правило, максимальна вблизи очага и снижается по мере удаления от него. Вместе с тем необходимо учитывать, что данная закономерность может искажаться при горении в условиях дефицита кислорода (режим пожара, регулируемый вентиляцией). В этом случае резко возрастает выход продуктов неполного сгорания, в том числе ПАУ, и максимум их концентрации способен сместиться из очага в зону догорания, что является существенным ограничением метода [12, с. 246].

Для количественной оценки распределения продуктов горения применяется газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией (ГХ-МС). Метод позволяет идентифицировать следы инициаторов горения даже в микроконцентрациях. Как отмечается в работах, посвящённых применению физико-химических методов в пожарно-технической экспертизе, современные приборы способны детектировать присутствие инициаторов горения в очень малых концентрациях на поверхности образца.

Вместе с тем интерпретация результатов ГХ-МС требует значительной осторожности. Следы углеводородов могут присутствовать на месте пожара по причинам, не связанным с поджогом. Задача эксперта — установить, являются ли обнаруженные вещества инициаторами горения или случайными загрязнениями. Кроме того, принципиально важно учитывать временной фактор и летучесть

предполагаемых инициаторов. Использование преступниками легковоспламеняющихся жидкостей с высокой летучестью (ацетон, низкокипящие фракции бензина) может вообще не оставить детектируемых следов уже через 2–3 часа после нанесения, особенно в условиях интенсивного воздухообмена на месте пожара. В таких случаях отрицательный результат ГХ-МС не является объективным доказательством отсутствия поджога, что обязательно должно быть отмечено в экспертном заключении.

Термогравиметрический анализ (ТГА) и дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) дают возможность исследовать изменения, произошедшие в структуре материалов под воздействием температуры. Даже если визуально материал не демонстрирует признаков термического повреждения, микроструктурные изменения могут указывать на воздействие высоких температур [8, с. 60].

Инфракрасная спектроскопия и рентгеноструктурный анализ используются для выявления фазовых превращений в минеральных материалах. Анализ степени дегидратации гипса в различных точках помещения позволяет построить карту температурных воздействий и определить зону максимального нагрева.

Математическое моделирование процессов теплопередачи и газодинамики пожара становится незаменимым инструментом, когда необходимо проверить ту или иную гипотезу о месте возникновения горения. Современные программные комплексы, такие как Fire Dynamics Simulator (FDS), позволяют воспроизвести развитие пожара в трёхмерной модели помещения с учётом реальных параметров вентиляции, теплофизических характеристик конструкций и свойств горючей нагрузки. Сравнение результатов моделирования с фактической картиной повреждений даёт возможность оценить вероятность различных сценариев возгорания [4, с. 125].

Однако — и здесь необходима существенная оговорка — математическое

моделирование требует корректного задания исходных данных. Неточность в определении коэффициентов теплопроводности материалов, ошибка в оценке скорости выгорания горючей нагрузки или неучёт влияния открытых проёмов способны привести к результатам, далёким от реальности. Моделирование — это инструмент верификации гипотезы, но не самодостаточный метод установления очага.

Алгоритм комплексного экспертного исследования при неочевидной локализации очага.

Успешное решение задачи установления очага пожара при отсутствии явных термических повреждений возможно лишь на основе системного подхода. Предлагаемый алгоритм включает пять основных этапов.

Первый этап — предварительный анализ и сбор исходных данных. Эксперт изучает материалы дела, протоколы осмотра места происшествия, показания свидетелей, данные о времени обнаружения пожара и действиях по его тушению. Критически важно установить точное время начала горения и момент обнаружения возгорания [10, с. 122].

Второй этап — визуальный осмотр места пожара. Осмотр проводится по методике «от периферии к центру». Фиксируются: наличие и характер сажевых отложений, изменение цвета поверхностей, деформации элементов конструкций, следы оплавления, локальные зоны обугливания. Обязательна детальная фотофиксация с применением масштабной линейки и цветовых шкал.

Третий этап — отбор проб для лабораторных исследований. Пробы материалов отбираются из различных зон помещения как из предполагаемого очага, так и из удалённых участков для сравнения. Критически важно соблюдение процедуры отбора и хранения проб — загрязнение образцов способно полностью обесценить результаты последующего анализа.

Четвёртый этап — инструментальные исследования и интерпретация результа-

тов. Лабораторные исследования выполняются в соответствии с утверждёнными методиками. Полученные данные анализируются в комплексе. Особое внимание уделяется выявлению аномалий — зон с высокой концентрацией следов инициаторов горения при визуальном минимальных повреждениях.

Пятый этап — математическое моделирование и синтез экспертного заключения. На основе всей совокупности полученных данных формулируется несколько альтернативных гипотез о месте и причине возникновения горения. Каждая гипотеза проверяется методом математического моделирования: задаётся предполагаемое место очага, параметры горючей нагрузки, условия вентиляции, и производится расчёт развития пожара.

При сравнительном анализе фактической и смоделированной картины пожара приоритет следует отдавать не процентному совпадению температур в отдельных точках, а качественно-количественной корреляции ключевых пространственно-временных параметров. К ним относятся: совпадение макроскопической локализации зон сквозных прогаров и поверхностного обугливания; соответствие направления развития конвективных потоков по картине закопчения; корреляция динамики распространения пламени с показаниями свидетелей о времени начала и локализации возгорания. В ситуациях, когда две альтернативные гипотезы дают близкие и непротиворечивые результаты, категоричный вывод недопустим, и в заключении необходимо указать обе версии с оценкой их относительной вероятности на основе анализа чувствительности модели.

Результаты моделирования сравниваются с фактической картиной повреждений. Гипотеза, демонстрирующая наилучшее соответствие, принимается в качестве наиболее вероятной. Впрочем, эксперт обязан честно указать степень достоверности своих выводов. В ситуациях со слабовыраженными термическими следами категоричное заключение «очаг пожара установлен однозначно»

зачастую является профессионально некорректным. Более уместна формулировка «наиболее вероятным местом первоначального возникновения горения является...» с указанием альтернативных версий и степени их вероятности.

Комплексный подход, объединяющий визуальную диагностику, инструментальные методы и математическое моделирование, требует привлечения специалистов различного профиля: химиков-аналитиков, материаловедов, специалистов по теплофизике и математическому моделированию. Междисциплинарность экспертной группы становится необходимым условием получения обоснованных выводов. Особенно это актуально в ситуациях неочевидной локализации очага, когда каждый дисциплинарный подход вносит независимый вклад в формирование итогового вывода [5, с. 104].

Заключение.

Установление очага пожара при отсутствии или минимальной выраженности видимых признаков термических повреждений конструкций представляет одну из наиболее сложных задач судебной пожарно-технической экспертизы. Классические методы визуальной диагностики в таких ситуациях оказываются недостаточными [11, с. 102].

Решение задачи возможно лишь при использовании комплексного подхода, интегрирующего косвенные признаки, инструментальные методы физико-химического анализа, математическое моделирование процессов теплопередачи и газодинамики. Ключевыми инструментами диагностики выступают газовая

хроматография с масс-спектрометрией для выявления следов инициаторов горения, термогравиметрический анализ и ИК-спектроскопия для оценки термического воздействия на материалы, рентгеноструктурный анализ минеральных конструкций, термографическая съёмка и компьютерное моделирование развития пожара.

Предложенный в статье пятиэтапный алгоритм экспертного исследования обеспечивает системную последовательность действий: от сбора исходных данных и визуального осмотра через отбор проб и лабораторные исследования к математической верификации гипотез и формулированию обоснованного заключения. Критически важным условием успешного применения алгоритма является междисциплинарный характер экспертной группы и высокая квалификация специалистов.

Практическая значимость исследования определяется возможностью повышения качества и доказательной силы экспертных заключений по делам о пожарах, где традиционные методы не обеспечивают однозначного установления места первоначального возникновения горения. Дальнейшие исследования целесообразно направить на разработку стандартизированных методик интерпретации результатов комплексного анализа, создание баз данных термических характеристик современных строительных и отделочных материалов, совершенствование алгоритмов математического моделирования пожаров в сложных пространственных конфигурациях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ обстановки с пожарами и их последствиям на территории Российской Федерации за 12 месяцев 2025 г. // Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Москва, 2026. 17 с.
2. Дашко Л. В., Синюк В. Д., Владимиров В. Ю. Методы исследования бетонных конструкций после взрыва и последующего пожара // Проблемы управления рисками в техносфере. 2023. № 1(65). С. 193–202.

3. Казанцев С. Я., Скрипко Г. А. Особенности расследования лесных пожаров и возникающие в связи с этим проблемы // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 14. № 3 (53). С. 104–111. DOI 10.37973/KUI.2023.74.78.012.
4. Карпов С. Ю., Шишанова С. С. Особенности применения методов математического моделирования в судебной пожарно-технической экспертизе при исследовании динамики опасных факторов пожара // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 7 (140). С. 121–135. DOI 10.17803/1994–1471.2022.140.7.121-135.
5. Крисанова В. Ю., Старостин К. Д., Довбня А. В., Шеков А. А. Особенности производства комплексных судебных взрыво- и пожарно-технических экспертиз в системе МВД России // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. Т. 22. № 2. С. 94–107.
6. Мамуткина К. О. Методики исследования объектов, изъятых после пожара, в целях пожарно-технической экспертизы: современное состояние, проблемы и перспективы развития // Теория и практика судебной экспертизы. 2025. Т. 2. № 11 (92). С. 992–998.
7. Морозов Р. О. Общие положения назначения и производства экспертиз при расследовании уничтожения или повреждения лесных насаждений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 3 (106). С. 162–170. DOI 10.55001/2312-3184.2023.84.92.014.
8. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2011. 736 с.
9. Унжакова С. В. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании лесных пожаров // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2024. № 2 (30). С. 227–239. DOI 10.55001/2587-9820.2024.73.27.022.
10. Усов Д. В. К вопросу об особенностях установления очага пожара на месте пожара // E-Scio. 2022. Т. 21. № 1. С. 357–362.
11. Усов Д. В., Белшина Ю. Н. Особенности установления причин пожара при проведении пожарно-технической экспертизы // E-Scio. 2022. № 9 (72). С. 352–356.
12. Харченко И. В., Гераськин М. Ю., Шеков А. А. Использование метода зонирования термических повреждений для установления очага пожара в автотранспортных средствах // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2022. № 3. С. 241–252.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Analiz obstanovki s pozharemi i ih posledstviyam na territorii Rossijskoj Federacii za 12 mesyacev 2025 g. // Departament nadzornoj deyatelnosti i profilakticheskoy raboty MCHS Rossii. Moskva, 2026. 17 s.
2. Dashko L. V., Sinyuk V. D., Vladimirov V. YU. Metody issledovaniya betonnyh konstrukcij posle vzryva i posleduyushchego pozhara // Problemy upravleniya riskami v tekhnosfere. 2023. № 1(65). S. 193–202.
3. Kazancev S. YA., Skripko G. A. Osobennosti rassledovaniya lesnyh pozharov i voznikayushchie v svyazi s etim problemy // Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2023. Т. 14. № 3 (53). S. 104–111. DOI 10.37973/KUI.2023.74.78.012.
4. Karpov S. YU., SHishanova S. S. Osobennosti primeneniya metodov matematicheskogo modelirovaniya v sudebnoj pozharo-tekhnicheskoy ekspertize pri issledovanii dinamiki opasnyh faktorov pozhara // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2022. № 7 (140). S. 121–135. DOI 10.17803/1994–1471.2022.140.7.121-135.
5. Krisanova V. YU., Starostin K. D., Dovbnya A. V., SHEkov A. A. Osobennosti proizvodstva kompleksnyh sudebnyh vzryvo- i pozharo-tekhnicheskikh ekspertiz v sisteme MVD Rossii // Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. 2022. Т. 22. № 2. S. 94–107.
6. Mamutkina K. O. Metodiki issledovaniya ob"ektov, iz"yatyh posle pozhara, v celyah pozharo-tekhnicheskoy ekspertizy: sovremennoe sostoyanie, problemy i perspektivy razvitiya // Teoriya i praktika sudebnoj ekspertizy. 2025. Т. 2. № 11 (92). S. 992–998.
7. Morozov R. O. Obshchie polozheniya naznacheniya i proizvodstva ekspertiz pri rassledovanii unichtozheniya ili povrezhdeniya lesnyh nasazhdenij // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2023. № 3 (106). S. 162–170. DOI 10.55001/2312-3184.2023.84.92.014.
8. Rossinskaya E. R. Sudebnaya ekspertiza v grazhdanskom, arbitrazhnom, administrativnom i ugolovnom processe. M.: Norma, 2011. 736 s.

9. Unzhakova S. V. Osobennosti proizvodstva otdel'nyh sledstvennyh dejstvij pri rassledovanii lesnyh pozharov // Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. 2024. № 2 (30). S. 227–239. DOI 10.55001/2587-9820.2024.73.27.022.
10. Usov D. V. K voprosu ob osobennostyah ustanovleniya ochaga pozhara na meste pozhara // E-Scio. 2022. T. 21. № 1. S. 357–362.
11. Usov D. V., Belshina YU. N. Osobennosti ustanovleniya prichin pozhara pri provedenii pozharnotekhnicheskoy ekspertizy // E-Scio. 2022. № 9 (72). S. 352–356.
12. Harchenko I. V., Geras'kin M. YU., Shekov A. A. Ispol'zovanie metoda zonirovaniya termicheskikh povrezhdenij dlya ustanovleniya ochaga pozhara v avtotransportnyh sredstvakh // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2022. № 3. S. 241–252.

Поступила в редакцию: 21.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.